

Pandemia y estrategias socioeducativas. Identificación de las propuestas del caso español

Pandemic and Socio-Educational Strategies, Identification of the Proposals of the Spanish Case

Mario León-Sánchez¹

Verónica Sevillano-Monje²

José González-Monteaudo³

Resumen

Ante la situación de pandemia y alerta sanitaria, el Gobierno español decreta en marzo el estado de alarma para gestionar la situación de emergencia generada por la rápida propagación del COVID-19. Los efectos de este paquete de medidas afectan especialmente a los espacios de socialización, restringiendo el contacto, siendo la infancia y la adolescencia especialmente afectadas. El incremento de dinámicas familiares que ponen en riesgo a los menores pone de manifiesto la necesidad de fortalecer el sistema de protección y prevención familiar. Se ha realizado un análisis de las principales medidas de prevención que se han llevado a cabo en España tanto a nivel autonómico como estatal. Los resultados han expuesto que buena parte de estas medidas son de carácter terciario, siendo el apoyo psicológico la medida más recurrente. En conclusión, se refleja la necesidad de aumentar las medidas de prevención primaria que reduzcan los riesgos infanto-juveniles a los que se ha expuesto a la infancia en el contexto familiar.

Palabras clave: pandemia, aislamiento social, estrategias socioeducativas.

Abstract

In view of the pandemic and health alert situation, the Spanish Government decreed a state of alarm in March to manage the emergency situation generated by the rapid spread of COVID-19. The effects of this package of measures especially affect the spaces of socialization, restricting contact, with children and adolescents being especially affected. The increase in family dynamics that put minors at risk makes clear the need to strengthen the system of family protection and prevention. An analysis of the main prevention measures that have been carried out in Spain at both the regional and state level has been made. The results have shown that many of these measures are of a tertiary nature, with psychological support being the most recurrent measure. In conclusion, the need to increase primary prevention measures to reduce the risks to children and young people to which they have been exposed in the family context is reflected.

Keywords: pandemic, social isolation, socio-educational strategies.

¹ Universidad de Sevilla (US), Departamento de Teoría e Historia de la Educación y la Pedagogía Social, <https://orcid.org/0000-0003-3750-618X>, mleons@us.es

² Universidad de Sevilla (US), Departamento de Teoría e Historia de la Educación y la Pedagogía Social, <https://orcid.org/0000-0002-1533-5829>, vsevillano@us.es

³ Universidad de Sevilla (US), Departamento de Teoría e Historia de la Educación y la Pedagogía Social, <https://orcid.org/0000-0002-3094-8092>, monteaudo@us.es

1. Introducción

Resulta evidente que la coyuntura global provocada por la pandemia ha transformado la vida cotidiana como la conocíamos. Los tiempos, las certezas y lo previsible parece haberse alejado de nuestra realidad. Esta sucesión de cambios acelerados exige a la esfera educativa una readaptación para atender a las necesidades emergentes de la comunidad educativa. En esta línea, la pandemia sacudió sin previo aviso a un curso educativo a medio desarrollar, este desajuste provocó que la realidad de ocho millones de alumnos –educación infantil, primaria y secundaria– así como un millón y medio de estudiantes adicionales –universitarios– iniciaran un viaje hacia lo desconocido del confinamiento y el distanciamiento social en nuestro país. Sin duda, una serie de desequilibrios invisibles al día de hoy en su mayoría, de los que seremos conscientes en un futuro menos inmediato.

La infancia y la juventud se han visto atrapadas en una desinstitucionalización donde los valores clásicos de la escuela como institución basada en la presencialidad ha saltado por los aires. Los alumnos no han dejado a la escuela; la escuela ha dejado a los alumnos, al menos en el sentido clásico en el que se entendía –no por ello exento de controversia–. En este trabajo analizamos las propuestas y recursos educativos que el ejecutivo del gobierno de España ha desarrollado –tanto a nivel estatal como autonómico– para atender al déficit provocado por la pandemia en el contexto educativo.

2. Fundamentación teórica

Basándonos en los reportes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se estima que hay una alta cantidad de menores de edad que no asisten a la escuela en el mundo. En este sentido, algunos padres y madres compaginan el teletrabajo con el cuidado de los menores, o bien se les impide acudir a su ocupación con normalidad o han perdido su puesto de trabajo (The Alliance for Child Protection and Humanitarian Action, 2020a; 2020b).

El impacto de las restricciones de movilidad y el confinamiento doméstico sugiere la pérdida temporal de aquellos elementos nucleares que constituyen la socialización, afectando especialmente a la infancia y la adolescencia. Cuando nos referimos a menores vulnerables en situación de riesgo, la cuestión se agrava. Los altos umbrales de estrés, así como las dinámicas de convivencia familiar pueden derivar en situaciones donde se afronta la situación de una forma poco sana, llegando a producir un entrono inseguro que implica riesgos que producen riesgos negativos en el desarrollo de los menores (McAdams y Stough, 2011).

Múltiples evidencias reportan el aumento del abuso infantil en este período. Asimismo, el estrés familiar causado por los inesperados cambios del entorno puede paliarse parcialmente (National Child Traumatic Stress Network, 2020).

Con el confinamiento se ha producido un aumento masivo del uso y manejo de las TIC como respuesta a las medidas de restricción de la movilidad aplicadas en nuestro país (PNSD, 2020). Entre otros aspectos, los riesgos infanto-juveniles asociados al uso emergente de la TIC en el contexto español coincide con un repunte del tráfico web de consumo de pornografía,

sumado a una tendencia preocupante (Ballester, 2019). En esta línea el citado Plan nacional sobre drogas expone consejos y recomendaciones para que los progenitores puedan prevenir esta situación. Asimismo, al inicio del confinamiento surgió la voz de alarma entre varias familias españolas que denunciaron vía la asociación Patín que sus hijos eran consumidores de juegos *online*. (Moreno, 2020). En base a esto el Ministerio de Consumo del Gobierno español, el 31 de marzo prohibía los anuncios de juegos *online* mediante la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 11/2020, de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico, incluyendo medidas de protección que garantizaban la protección de los menores en el acceso al juego (BOE, 2020a).

3. Metodología

El objetivo del presente estudio consiste en analizar el impacto de la población infantil y adolescente en el plano educativo a consecuencia de la pandemia en España. Para ello se ha empleado la técnica de revisión de la literatura, identificando aquellas propuestas que componen el tejido nacional basado en la aprobación del Consejo de Ministros del Decreto-Ley base (BOE, 2020b).

Concretamente mapeamos e identificamos los recursos autonómicos y estatales de apoyo familiar que se han generado en el trascurso del estado de alarma en España (del 14 de marzo al 21 de junio), poniendo el foco en el colectivo infancia y adolescencia (entre los 0 y los 18 años).

Los recursos identificados corresponden a instituciones sanitarias y educativas que recopilan y producen información a nivel autonómico o estatal de carácter público. En la identificación de los recursos se tendrán en cuenta aspectos como fecha de puesta en práctica, institución que lo desarrolla y título del recurso.

4. Resultados

En base al Decreto-Ley base aprobado por el gobierno emerge una serie de recursos a nivel autonómico centrados en la etapa de 0 a 18 años. Pese a visualizar diferencias significativas entre comunidades, es aún más llamativo el desajuste entre atención primaria, secundaria y terciaria. Resultando evidentemente la atención primaria claramente desatendida en un horizonte temporal a medio-largo plazo, quedando aún por descubrir qué efectos y consecuencias negativas tendrá la pandemia en la juventud.

Tabla 1
Recursos de apoyo familiar durante el confinamiento (Autonómicos)

Recursos autonómicos de apoyo familiar		
Fecha 2020	Organización	Título del recurso
<i>Recursos de apoyo educativo - Prevención Primaria</i>		
23 mar.	Junta de Andalucía	«Ahora también... en casa»
<i>Recursos de apoyo socioeducativo - Prevención Secundaria</i>		
23 mar.	Comunidad de Madrid Junta de Andalucía.	Proyecto Pinardi (alimentación e higiene).
01 abr. 22 mar.	Junta de Extremadura y Obra Social Caixabank.	Servicio de comidas del alumnado beneficiario del Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil Ampliación programa de alimentación a menores vulnerables.
22 mar.	Consejo Profesional de Psicología de Aragón.	Teléfono de atención psicológica para personas que necesiten apoyo en situación extraordinaria.
27 mar.	Servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón.	Recomendaciones de ayuda psicológica ante la crisis del coronavirus.
07 abr.	Asociaciones y organismos en Baleares IBDona Balears.	Iniciativas solidarias para familias Campaña «Mascareta-19».
18 mar.	Govern i Consells Insulars Balears.	Whatsapp atención 24 horas, ampliación servicios casas de acogida.
1 abr.	Asociación Centro Trama.	Alojamiento residencial.
10 abr.	(Asturias) Gobierno de La Rioja.	Apoyo a necesidades básicas familias en exclusión social.
<i>Recursos de apoyo psicológico-prevención terciaria</i>		
23 mar	Comunidad de Madrid (Osalde).	Guía de apoyo psicosocial durante esta epidemia de coronavirus.
-mar	Escuela Andaluza de Salud Pública.	Cómo ayudar a los niños y las niñas a afrontar el estrés durante el brote de Coronavirus.
-mar	Escuela Andaluza de Salud Pública (b).	Consejos para cuidar de nuestra salud mental durante el aislamiento por la crisis del Coronavirus.
23 mar-	Junta de Andalucía.	Cómo afrontar de forma saludable la crisis del coronavirus Qué debemos saber sobre el Coronavirus.
-mar	Observatorio de la Infancia en Andalucía Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.	Qué es normal sentir y recomendaciones para el bienestar psicológico en el periodo de confinamiento.
18 mar-16 mar	UNED	Padres y cuidadores: cómo ayudar a los niños y niñas ante la alerta sanitaria.
2 abr	Generalitat de Catalunya.	<i>7 consells per a un confinament saludable per als adolescents.</i>

(Continuación)

Recursos autonómicos de apoyo familiar		
Fecha 2020	Organización	Título del recurso
27 mar	Generalitat de Catalunya.	<i>Recomanacions per a la gestió de les emocions dels infants davant el Coronavirus.</i>
27 mar-31 mar	Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya.	<i>Quan el coronavirus afecta de prop els infants Afrontament del dol en la infància i l'adolescència en el context de la pandèmia de la COVID-19.</i>
-mar	Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.	Recomendaciones psicológicas para explicar a niños/as la COVID-19.
-mar	Hospital Infantil U. Niño Jesús.	10 formas de ayudar a los niños a afrontar la COVID-19 y el aislamiento en casa.
abr	Instituto Alicantino de la Familia.	Somos FAMILIA frente al COVID-19.
-mar	<i>Xunta de Galicia.</i>	<i>Pautas de afrontamento para reducir o impacto psicológico do confinamento por Coronavirus Confinamento e consumo de alcohol.</i>
-mar	<i>Xunta de Galicia.</i>	Guía para familias con hijas/os.
-mar	Colegio de Psicología Castilla y León. Consejería Sanidad de C.-La Mancha(a). Consejería Sanidad de C.-La Mancha(b).	Bienestar emocional en niños y adolescentes. Ejercicios para la regulación emocional.
31 mar	Consejería de Salud de Murcia.	Servicio de acompañamiento y apoyo psicológico para familias de personas con salud mental.
18 mar	Govern de les Illes Balears y Col·legi Oficial de Psicologia IB (COPIB).	Ayuda psicológica gratuita en el 900 112 003 para familias.
26 mar	Govern de les Illes.	«No estau soles».
07 abr	Balears COPIB.	Orientaciones a las familias coronavirus.
25 mar	Área de Salut Balear (IBSALUT).	Programa de apoyo psicológico para familiares de pacientes ingresados.
1 abr	Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias.	Atención telefónica sobre COVID-19.
07 abr	<i>Nafarroako Gobernua.</i>	Medidas dirigidas a proteger a colectivos de especial vulnerabilidad.
24 mar	Instituto Cántabro de Servicios Sociales.	Teléfono para afecciones a la salud mental de la población. Teléfono de apoyo psicológico.

Podemos apreciar cómo la dinámica descrita anteriormente se replica a nivel nacional, dando un gran peso a la prevención terciaria. El análisis más pormenorizado de los recursos estatales tales como «Aprendemos en casa» del MECD, la evidencia de un conjunto de

recursos didácticos que no son sensibles a las nuevas dinámicas convivenciales derivadas del confinamiento residencial que experimentan las familias en su diversidad.

Tabla 2
Recursos de apoyo familiar durante el confinamiento (Estatales)

Recursos estatales de apoyo familiar		
Fecha 2020	Organización	Título del recurso
<i>Recursos de apoyo educativo</i>		
- mar.	Ministerio de Educación y FP.	Materiales y recursos educativos <i>online</i> (Familias).
16 mar.	Ministerio de Educación y FP, y RTVE.	EduClan
21 mar.	Ministerio de Educación y FP, y RTVE.	«Aprendemos en casa».
<i>Recursos de apoyo socioeducativo</i>		
17 mar	Cáritas	Medidas para poner a quienes más lo necesitan en el centro de la agenda política.
<i>Recursos de apoyo psicológico</i>		
31 mar	Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar y Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP) de España.	Teléfono de apoyo para la población afectada por la COVID-19 y recomendaciones para hablar con menores sobre COVID-19.
27 mar	Ministerio de Derechos sociales.	Recomendaciones de apoyo emocional a niños y niñas durante la epidemia de COVID-19.
-mar	Sociedad Española de Psiquiatría.	Cuide su salud mental durante la cuarentena por Coronavirus Guía para las personas que sufren una pérdida en tiempo de coronavirus (COVID-19).
-mar	(SECPAL) Sociedad Española de Psiquiatría (SECPAL). Plan Nacional sobre Drogas (PNSD).	Recomendaciones familiares para evitar el abuso de las tecnologías en menores.

5. Conclusiones

Un porcentaje mayoritario de las medidas que se han aplicado tanto a nivel del contexto del Estado español como a nivel autonómico, se han orientado hacia la prevención terciaria, particularmente mediante el establecimiento de canales telefónicos que ofrecían apoyo psicológico. En la etapa de confinamiento en España se han identificado el aumento de datos asociados a problemáticas relacionadas con la violencia familiar y al abuso de las TIC.

En base a estas complejidades se identifican medidas destinadas a prevenir el abuso en el consumo de drogas y juegos a través de las citadas medidas urgentes puestas en práctica

por el Ministerio de Consumo para la prevención de las adicciones y recogidas en el BOE. No obstante, se requieren más medidas de prevención primaria y de intervención socioeducativa que posibiliten el desarrollo de dinámicas y competencias familiares como elementos de protección frente a los riesgos infanto-juveniles provocados por el confinamiento –y su posible repetición–. Se abre la posibilidad de analizar las medidas y propuestas internacionales hacia el desarrollo de competencias familiares.

6. Referencias bibliográficas

- Agencia Estatal BOE [Internet]. España: Agencia Estatal. Boletín Oficial del Estado. Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. <https://r.issu.edu.do/l?l=549UIk>
- Agencia Estatal BOE [Internet]. España: Agencia Estatal. Boletín Oficial del Estado. COVID-19 Derecho Europeo, Estatal y Autonómico. <https://r.issu.edu.do/l?l=550LJF>
- Ballester L, Orte C. Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales. Ediciones Octaedro, 2019.
- McAdams Ducey, E., & Stough, L. M. (2011). Exploring the support role of special education teachers after Hurricane Ike: Children with significant disabilities. *Journal of family issues*, 32(10), 1325-1345.
- Moreno C. Juego, drogas y pantallas: así se tratan las adicciones en período de confinamiento [Internet]. El Salto Diario, 2020 [cited 2020 Apr 4]. <https://r.issu.edu.do/l?l=546dyS>
- The Alliance for Child Protection and Humanitarian Action. (2020a). *COVID-19 and Children Deprived of their Liberty*. <https://r.issu.edu.do/l?l=547WCx>
- The Alliance for Child Protection and Humanitarian Action. (2020b). *Technical Note: Protection of Children during the Coronavirus Pandemic v.1*. <https://r.issu.edu.do/l?l=548hZ3>